

AVANTE

Revista de Humanidades y ciencias sociales
ISSN 0719-9740 ON LINE

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14632290>

Sección: Ensayo Académico

Chile inclinó su voto hacia la conservación del sistema neoliberal de los 30 años ¿Por qué ganó el rechazo el 4 de septiembre del 2022?

Chile leaned its vote towards preserving the 30-year-old neoliberal system. ¿Why did the 'no' vote win on September 4th, 2022

Juan Francisco Acosta
Santivañez/

<https://orcid.org/0000-0001-5536-3712>

[juanacosta@alu.unach.cl/](mailto:juanacosta@alu.unach.cl)
Universidad Adventista de Chile

Gustavo Aquiles Fuentes
Aguilar/

<https://orcid.org/0000-0002-1711-7649>

[gustavofuentes@unach.cl/](mailto:gustavofuentes@unach.cl)
Universidad Adventista de Chile

Recibido:08/04/2024

Aprobado:21/09/2024

Esta obra está bajo una Licencia
Creative Commons Atribución-
NoComercial-CompartirIgual 4.0
Internacional

Resumen: Desde octubre de 2019 hasta la actualidad, Chile ha experimentado una serie de cambios trascendentales. Las protestas llevaron a la convocatoria de una convención constituyente, pero el proceso estuvo marcado por divisiones y sesgos ideológicos. El referéndum de septiembre de 2022 mostró un cambio de postura en la población, pasando de apoyar la modificación constitucional a rechazarla, influenciado por una campaña de miedo y la percepción de que la propuesta no abordaba las necesidades reales. El gobierno de Gabriel Boric enfrentó desafíos, centrándose en el proceso constituyente en detrimento de las preocupaciones económicas y sociales, lo que aumentó el rechazo hacia su administración. Este período evidenció la necesidad de más acuerdos y reformas progresivas para mejorar la calidad de vida, generando interrogantes sobre la efectividad del proceso.

Palabras claves: Descontento social; Constitución Política; Sistema neoliberal; Voto obligatorio.

Abstract: Since October 2019 until the present, Chile has undergone a series of significant changes. Protests led to the calling of a constitutional convention, but the process was marked by divisions and ideological biases. The September 2022 referendum revealed a shift in public opinion from supporting constitutional amendments to rejecting them, influenced by fear-mongering campaigns and the perception that the proposal didn't address real needs. Gabriel Boric's government faced challenges, focusing on the constitutional process at the expense of economic and social concerns, which increased disapproval. This period underscored the need for more agreements and progressive reforms to enhance quality of life, raising questions about the effectiveness of the process.

Keyword: Social discontent; Political constitution; Neoliberal system; Compulsory voting.

INTRODUCCIÓN

Entender los acontecimientos que tuvieron lugar en Chile en un corto período de tiempo, desde el “18 de octubre de 2019, cuando millones de chilenos salieron a las calles para demandar cambios en los derechos sociales básicos”, (News, 2020) ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Era tan grande la desconexión de los políticos con la gente?

Esta fecha marcó un punto de inflexión en la historia reciente de Chile, con manifestaciones masivas que reflejaban el descontento generalizado con la situación socioeconómica y política del país. Durante este periodo de protestas, se observó un incremento notable en los niveles de agresividad urbana en todo el país, lo que contribuyó a crear un ambiente tenso y desfavorable en la sociedad chilena. En este contexto, la facción más radical de la izquierda, en contraposición al gobierno en funciones, respaldó estos actos de protesta como una forma válida de expresión de las demandas sociales.

El modelo económico neoliberal y democrático que había sido envidiado por muchos se vio desafiado, y la clase política se vio obligada a enfrentar demandas de reformas estructurales profundas. (Gutiérrez, 2019) además de la solicitud de descentralización de las regiones fue otro indicador de descontento en la gestión del estado (Loyola, 2021). Esta crisis condujo a la convocatoria de una convención constituyente, elegida popularmente en las urnas, con un claro mandato de redactar una nueva constitución que abordaría los problemas sociales y económicos subyacentes en Chile.

Sin embargo, el proceso constituyente no estuvo exento de dificultades y controversias. La pandemia del año 2020 añadió una capa adicional de incertidumbre y complejidad a la situación, generando dudas sobre el futuro del país en

términos sociales, económicos y políticos. La decisión de confiar la redacción de la nueva constitución a individuos que en su mayoría carecían de experiencia en temas constitucionales específicos suscitó debates sobre la idoneidad de dicha elección.

A lo largo de dos años, el optimismo inicial se transformó en decepción a medida que el proceso constituyente avanzaba. La falta de consenso y el sesgo ideológico presente en las propuestas generadas por la convención constituyente reflejaban las divisiones y tensiones dentro de la sociedad chilena. La ciudadanía, en su conjunto, se vio confrontada con la necesidad de reflexionar sobre la efectividad y la legitimidad del proceso en curso y sobre si este realmente estaba sirviendo al mejor interés del país.

¿Por qué los políticos, supuestamente "expertos en la materia", no anticiparon este colapso democrático y social? ¿No habría sido más factible implementar reformas legislativas para abordar o resaltar las mejoras necesarias en ese momento? ¿Qué fue lo que falló en esta situación? ¿Fue el modelo neoliberal, el Estado o la clase política, que se mantuvo encerrada durante años en una burbuja, no supo modernizarse y adaptarse a las necesidades del Chile contemporáneo?

El análisis político deficiente en ese momento nos llevó a darnos cuenta de que los actuales representantes de la ciudadanía no estaban adecuadamente preparados para poner solución a los problemas de la ciudadanía. La falta de conexión social era muy evidente.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

El resultado del plebiscito de salida del 4 de septiembre de 2022 dio término en Chile a un proceso constituyente diseñado en el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución de 15 de

noviembre de 2019” (Zúñiga, 2024) proceso que como mencionamos comenzó con múltiples protestas por descontentos sociales.

¿Qué fue lo que salió mal? ¿Por qué la gente cambió su posición desde el apoyo inicial a la apertura para modificar la constitución hasta el rechazo final?

"Las campañas de miedo, de odio, de fomento a la discriminación de ciertos segmentos de la población; la no propuesta, por cierto, al permanente esmarcamiento para no poder seguir avanzando en derechos, pero también la amenaza de que te van a quitar lo que tienes, es, por ejemplo, lo que generó éxito del Rechazo en el plebiscito. O sea, una campaña del terror en donde se dice que lo poco que tienes se te va a quitar" (Sobrados, 2023), en esta situación podemos deducir, sobre si los medios de comunicación son muy influyentes o los chilenos realmente le tomaron peso a lo que estaba pasando en el momento.

Sin embargo, millones de personas reflexionaron sobre si el país estaba realmente tan mal como lo pintaban algunos movimientos radicales. A pesar de los desafíos, Chile ha experimentado mejoras significativas en áreas como salud, educación, vivienda, pensiones y empleo en las últimas tres décadas.

El descontento generalizado hacia la clase política y sus problemas personales, sumado al sentimentalismo del momento, impidió que se valoraran estos avances.

El fracaso en adaptar la política a las necesidades actuales de la población y la persistencia de la desigualdad socioeconómica han contribuido al creciente malestar social. Después de tres décadas de progreso, sigue habiendo sectores de la sociedad que luchan por salir de la pobreza, lo que alimenta la sensación de injusticia y exclusión. Esta brecha entre los avances

macroeconómicos y la realidad cotidiana de muchos ciudadanos puede ser una fuente de conflicto y descontento.

El rechazo a la propuesta constitucional presentada por la convención constituyente también revela tensiones subyacentes en la sociedad chilena. Aunque se han realizado esfuerzos por reformar y modernizar el marco constitucional, persisten dudas y preocupaciones sobre la legitimidad y la efectividad de dicha propuesta. Pequeños, pero significativos aspectos generan incertidumbre en la población, lo que destaca la importancia de la transparencia y la claridad en el proceso de cambio constitucional.

En este contexto, es fundamental que tanto los líderes políticos como la sociedad en general trabajen juntos para abordar los problemas subyacentes, encontrar soluciones inclusivas y sostenibles. Se necesita un diálogo abierto y empático que reconozca las diversas perspectivas y experiencias de los ciudadanos.

Pero enfocándonos en los puntos más cruciales del porqué la ciudadanía tuvo tanto descontento al texto propuesto fue, por que como nunca se tocaron temas delicados para la ciudadanía y de poco interés social.

Una convención marcada por un sesgo y la pretensión de superioridad moral

En todo el proceso, se ofreció a la gente la oportunidad de presentar sus propuestas para su debate, y aquellas que obtuvieran más firmas serían consideradas para su inclusión en la nueva propuesta constitucional. Sin embargo, surgió un problema significativo: la mayoría de las propuestas no coincidían con las inclinaciones ideológicas y morales de quienes redactaron la propuesta inicial. (Toro Maureira & Noguera, 2024) Como se mencionó previamente, los

resultados entregados por las autoridades dieron cuenta de un triunfo de las fuerzas de izquierda. (García, 2021) un posible voto de castigo al gobierno del momento que era dirigido por el mandatario derechista Sebastián Piñera.

Las personas, al sentir que no estaban siendo escuchadas en asuntos como "con mi plata no", "modelo de salud mixto", "banco central autónomo", y "mantener las tradiciones que nos daban identidad como país", comenzaron a reflexionar. Se dieron cuenta de que aquellos que afirmaban ser diferentes a la política tradicional, esa política de acuerdos y consensos que se mantuvo durante 30 años, podrían representar lo peor para el país en términos políticos. (Zepeda, 2023) Su visión parecía limitarse a su propia ideología y mostraban una falta de disposición para discutir temas sensibles para la ciudadanía. En línea con esta visión, 77% de los encuestados declaró que prefería que los convencionales negociaran acuerdos, aunque implicara ceder en algunos temas y, a la vez, 61% percibía que los convencionales no habían cedido en sus posturas.” (Titelman, Leighton, 2022) a pesar de todo los chilenos no estaban ajenos a lo que pasaba en la convención, es el momento donde se hizo conciencia hacia dónde se dirige todo esto y se empieza a extrañar ese ambiente de diálogo político.

La implementación de un estado plurinacional y el desafío de preservar las tradiciones chilenas

Dentro de todos los cambios que se plantean en la convención, se encuentra el paso de la afirmación "Chile es un estado unitario" a "Chile es un estado plurinacional". Esta modificación no era del agrado de la mayoría de los chilenos, ya que implicaba la creación de

ciudadanos de diferentes niveles, con derechos y acceso a la justicia distintos para lo que se denominaban "pueblos originarios", cuestión que perjudicó los procesos de identidad de Chile y es uno de los factores no considerados dentro del proceso constituyente (Lombardo Di Blasi, 2022). Este malestar comenzó a reflejarse en las encuestas ciudadanas, donde la aprobación y la confianza en la convención cayeron del 54% al 36% en dos meses (CADEM, 2021), especialmente debido a que esta medida no estaba considerada como una prioridad ni una necesidad para la comunidad en general.

Se instaló la retórica de que había una segmentación social y una deuda histórica hacia dichas etnias, pero en vez de enfocarse en la unión de todos como chilenos en una sola nación, el querer lograr el separatismo entre las personas era muy evidente. Esto se hizo notorio al momento de revelar los resultados electorales donde el rechazo se impuso con mayoría en comunas con alta concentración de gente indígena.

Eventos como el rechazo al himno nacional, a los símbolos patrios y a las costumbres nacionales, contribuyeron a reforzar la percepción de que lo que se buscaba era refundar el país desde cero. Sin embargo, surgió la interrogante sobre el destino de las demandas que habían dado origen a este proceso.

La problemática del aborto libre y los vacíos legales que ocasionaría

Como se ha mencionado previamente, a medida que transcurría el tiempo, se continuaba presentando a la ciudadanía una propuesta carente de prioridades. En esta ocasión, el tema del aborto fue abordado. La propuesta planteaba la idea de un aborto libre, legal y gratuito. Sin embargo, al ser presentada a la comunidad, (Casado, 2014) esta se

mostró confundida al encontrarse con una iniciativa mal desarrollada, que exhibía vacíos legales y falta de claridad en sus proposiciones.

Un estudio mostró que un 73% de los chilenos está a favor del aborto en general, siendo un 41% quienes piensan que el aborto debería ser completamente libre y un 32% que cree que debe permitirse en ciertas circunstancias tales como en casos de violación. Por el contrario, un 7% está totalmente en contra de interrumpir el embarazo, sea cual sea la circunstancia, y un 12% está en contra, excepto cuando la vida de la madre corra peligro. (IPSOS, 2021), pero lo que logró hacer conciencia más allá de un tema debatible, a favores o en contra; fue si la salud pública con todos los problemas que tiene como: hospitales en estados precarios, filas de esperas cada vez mayores, (Vergara, 2021) falta de especialistas (Torres-Quevedo, 2016) y mala administración en muchos centros de salud; podría sumar a la tan mochila pesada garantizar dicho derecho.

El gobierno de turno en sus implicaciones en la convención y ausencia a las necesidades actuales de la población

Tras la asunción de Gabriel Boric al gobierno, surgieron desafíos de gran envergadura que abarcaban desde la reducción de la inflación hasta la reactivación del crecimiento económico y la inversión, impactados por la pandemia. Además, se debía abordar la resolución de problemas en sectores críticos como la salud pública, área educacional, materia previsional, seguridad, entre otros. Es un plan ambicioso que refleja muchas de las demandas del estallido social que se inició en octubre de 2019 exigiendo mayor igualdad en un país donde el libre mercado lleva décadas dominando. (Barría, 2021) las personas eran conscientes de las prioridades del gobierno

electo más allá del aspecto ideológico, se tenían que hacer mejoras para el momento.

Las encuestas revelaban cifras críticas en estas áreas, sin embargo, en lugar de priorizar las preocupaciones reales de la población chilena, el gobierno decidió centrarse en la propuesta constituyente. Esta decisión llevó a que la población comprendiera que lo que se estaba redactando iba más allá de ser una medida radical y extrema, sino que representaba un plan de gobierno a futuro.

“Posteriormente, el respaldo al presidente decreció de manera significativa terminando en mayo del 2022 con un 27,3%. Esta disminución fortaleció la postura del rechazo, la cual aumentó a un 45,2% en el mismo mes “. (Leal, 2022) fue tanta la percepción de la gente sobre la intervención del gobierno en el proceso que empezó a vincularse el rechazo de este y empezó a afectar a la credibilidad de la convención.

Un refrán muy común sugiere que las personas votan de acuerdo con su situación económica personal. Al ver que el gobierno en turno no estaba abordando de manera adecuada la crisis nacional, incluyendo la recuperación económica, muchas personas decidieron manifestar su descontento añadiendo un voto de castigo al gobierno, expresado a través del voto en contra de la propuesta.

El quiebre de la izquierda al final del proceso

Al llegar al punto culminante de este proceso constituyente, el rechazo a la propuesta experimentó un fenómeno inesperado al extenderse desde los sectores de derecha hacia la izquierda democrática. Este cambio de postura no solo sorprendió a muchos observadores, sino que también profundizó las grietas ya existentes dentro de la convención constituyente, evidenciando una

división que socavó la credibilidad del órgano entre la población (Fábrega, 2022). Incluso, líderes emblemáticos de la izquierda democrática y del centro, que en un principio respaldaron entusiastamente el proceso, comenzaron a abogar por el rechazo a la propuesta de refundación del país. Esta divergencia subrayó de manera contundente la necesidad apremiante de forjar más acuerdos y promover reformas de progreso que no solo busquen reescribir la constitución, sino también abordar los problemas estructurales que afectan la calidad de vida de todos los chilenos. (Charney & Marshall, 2021) Ante este complejo panorama, emerge con fuerza la interrogante: ¿Fue todo lo realizado durante este proceso en vano? ¿O habría sido más prudente destinar los recursos invertidos en él hacia la resolución de los problemas sociales más urgentes?

El voto obligatorio inmerso en la decisión final

El plebiscito del pasado domingo 4 de septiembre marcó un hito significativo en la participación electoral de Chile. Con 5,4 millones de votantes más que en el plebiscito de entrada de 2020 y 4,7 millones más que en la segunda vuelta presidencial de 2021, este evento se convirtió en la elección con la mayor participación desde 2012, cuando se implementó la inscripción automática y el voto voluntario en el país sudamericano (González, 2022). Lo que se deduce que los chilenos siguen teniendo una conciencia de voto, más cuando se trata de tomar decisiones importantes, pues en esta ocasión no era una elección presidencial donde un mandatario está 4 años, sino sobre una mala propuesta constitucional que dirigirá al país por los próximos 40 años o quizás más.

Sin embargo, la pregunta que surge es ¿qué motivó a aquellas personas que habían

permanecido al margen de las urnas durante años? Más allá de la obligatoriedad del voto o la amenaza de sanciones monetarias por la abstención, hay un trasfondo que merece ser explorado. Las encuestas anticipaban un posible triunfo del rechazo, (Zepeda, 2023) pero el resultado final fue abrumadoramente distinto. Es posible que un gran número de ciudadanos se sintiera impulsado a votar al observar el deterioro del panorama político, que parecía más un espectáculo circense que una arena de decisiones serias y fundamentales. La transición de un escenario caracterizado por gobiernos de consenso y políticas de diálogo hacia uno de confrontación e intransigencia podría haber despertado en muchos la urgencia de preservar la actual constitución y el modelo neoliberal.

Esta situación refleja una sociedad que, ante la incertidumbre y el descontento, encuentra en el ejercicio de su derecho al voto una vía para expresar sus preocupaciones y defender aquello en lo que cree. La decisión de acudir a las urnas en masa puede interpretarse como un acto de resistencia frente a la polarización y la discordia que permeaban el escenario político del país en ese momento.

DISCUSIÓN

La discusión sobre el proceso constituyente en Chile es compleja y multifacética, con una serie de factores que contribuyeron al resultado del plebiscito de salida. Uno de los puntos destacados es la influencia de las campañas en contra, que sembraron dudas y temores entre la población respecto a los cambios propuestos. Estas campañas, alimentadas por el discurso del Rechazo, hicieron hincapié en la pérdida de derechos y en la supuesta amenaza de confiscación de propiedades, generando

incertidumbre y desconfianza en el proceso constituyente.

Por otro lado, el distanciamiento entre la clase política y la ciudadanía también jugó un papel crucial. Muchos ciudadanos percibieron que las élites políticas no estaban abordando adecuadamente sus preocupaciones y necesidades, lo que generó un creciente descontento y una sensación de exclusión. La falta de conexión entre los líderes políticos y la realidad cotidiana de la población contribuyó a profundizar las divisiones y la desconfianza en el proceso constituyente.

También, la falta de consenso y la polarización política dentro de la convención constituyente también socavaron la legitimidad y la efectividad del proceso. La imposición de ciertas agendas ideológicas y la falta de disposición para negociar y llegar a acuerdos generaron fracturas y tensiones dentro de la sociedad chilena. Esto se reflejó en el cambio de postura de algunos sectores de izquierda hacia el rechazo a la propuesta constitucional, lo que evidenció la división y la falta de unidad en torno a la reforma constitucional.

Además, la implementación de medidas controvertidas, como la declaración de Chile como un estado plurinacional y la propuesta de un aborto libre, generaron descontento y resistencia en ciertos sectores de la población. Estas medidas fueron percibidas como impositivas y alejadas de las prioridades y necesidades reales de la sociedad chilena, lo que contribuyó al rechazo de la propuesta constitucional.

En última instancia, el aumento de la participación electoral en el plebiscito de salida refleja una sociedad que busca expresar sus preocupaciones y defender aquello en lo que cree. La decisión de votar masivamente puede interpretarse como un acto de resistencia frente a la polarización y la discordia política, así como

una muestra de la importancia que la ciudadanía otorga a su derecho a participar en el proceso democrático. Sin embargo, queda la interrogante sobre si el proceso constituyente logró satisfacer las demandas y expectativas de la población chilena, o si fue un ejercicio en vano que profundizó las divisiones y la desconfianza en el sistema político.

CONCLUSIONES

La situación política en Chile ha experimentado un cambio significativo desde las históricas protestas de octubre de 2019 hasta el plebiscito del 4 de septiembre de 2022, donde se rechazó la propuesta constitucional. A lo largo de este proceso, diversos factores han contribuido al resultado final.

Las campañas en contra del proceso, junto con la falta de conexión entre la clase política y la ciudadanía, han sembrado dudas y desconfianza en el proceso constituyente. La polarización política dentro de la convención constituyente y la imposición de ciertas agendas ideológicas también han socavado la legitimidad y la efectividad del proceso.

Además, la implementación de medidas controvertidas, como la declaración de Chile como un estado plurinacional y la propuesta de un aborto libre, generaron descontento y resistencia en ciertos sectores de la población.

A medida que avanzaba el proceso constituyente, también se hizo evidente la profunda división política y social en Chile. La convención constituyente reflejaba esta división, con una representación diversa de diferentes corrientes políticas e ideológicas. Sin embargo, esta diversidad también generó tensiones y conflictos, especialmente en torno a temas sensibles como los derechos sociales, económicos y culturales.

Una de las principales críticas al proceso constituyente fue la falta de consenso y la polarización que caracterizó las discusiones dentro de la convención. Si bien es natural que existan diferencias de opinión en un proceso democrático, la incapacidad de llegar a acuerdos significativos sobre temas fundamentales planteó interrogantes sobre la efectividad y legitimidad del proceso.

El aumento de la participación electoral en el plebiscito de salida refleja una sociedad que busca expresar sus preocupaciones y defender aquello en lo que cree. Sin embargo, queda la interrogante sobre si el proceso constituyente logró satisfacer las demandas y expectativas de la población chilena, o si fue un ejercicio en vano que profundizó las divisiones y la desconfianza en el sistema político, es fundamental que tanto los líderes políticos como la sociedad en general trabajen juntos para abordar los problemas subyacentes y encontrar soluciones inclusivas y sostenibles para el futuro de Chile.

Esto implica promover un diálogo abierto y empático que reconozca las diversas perspectivas y experiencias de los ciudadanos. Asimismo, se requiere un compromiso renovado con la transparencia y la claridad en el proceso de cambio constitucional, asegurando que las decisiones tomadas reflejen verdaderamente las necesidades y aspiraciones de toda la sociedad chilena. Solo a través de un esfuerzo conjunto y colaborativo se podrá construir un camino hacia un futuro más justo y equitativo para todos los chilenos.

Una posible explicación es el deterioro del panorama político y la percepción de que el proceso constituyente estaba desviándose de sus objetivos iniciales.

Muchos ciudadanos podrían haberse sentido desilusionados por la falta de avances significativos en áreas clave como la salud, la

educación y la justicia social, y haber expresado su descontento a través del voto en contra de la propuesta constitucional.

El quiebre de la izquierda al final del proceso constituyente también fue un fenómeno inesperado que profundizó las divisiones dentro de la convención. El rechazo a la propuesta constitucional experimentó un cambio significativo al extenderse desde los sectores de derecha hacia la izquierda democrática.

Esta divergencia subrayó la necesidad apremiante de forjar más acuerdos y promover reformas de progreso que aborden los problemas estructurales que afectan la calidad de vida de todos los chilenos.

En última instancia, el proceso constituyente en Chile plantea importantes desafíos y oportunidades para el futuro del país. Si bien el rechazo de la propuesta constitucional en el plebiscito del 4 de septiembre de 2022 representa un revés para aquellos que abogaban por un cambio profundo en las instituciones y el modelo económico de Chile, también ofrece la oportunidad de reflexionar sobre los errores y las lecciones aprendidas durante este proceso.

REFERENCIAS

- Barrida, C. (2021, December 20). Los desafíos políticos y económicos que enfrentará Boric para cumplir su promesa de transformar Chile. BBC. Retrieved April 11, 2024, from <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-59725319>
- Bugueño, J. R., Olivares, A., & Maillet, A. (2022). Entre la independencia y la militancia: Análisis de la vinculación partidaria de los convencionales constituyentes de Chile. *Ágora*. <http://agora.edu.es/servlet/articulo?codigo=8846351>

- CADEM. (2021, 09 11). Confianza en la convención cae 20 puntos en dos meses: ¿cómo se puede frenar o revertir? Wikipedia. Retrieved April 15, 2024, from <https://cadem.cl/la-segunda-confianza-en-la-convencion-cae-20-puntos-en-dos-meses-como-se-puede-frenar-o-revertir/>
- CANZANO,DAMMERT,DINGEMANS,DISI,FI GUEROA,MELLA ,NAVARRETE,OLAVARRÍA,PAULUS, SEGOVIA. (2023, 09). EL PROCESO CONSTITUYENTE CHILENO (2019-2022) Análisis, interpretaciones y perspectivas. DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS. Retrieved April 18, 2024, from [https://dep.usach.cl/sites/dep/files/paginas/dep_usach_2023_el_proceso_constituyen te_chileno_final_0.pdf#page=79](https://dep.usach.cl/sites/dep/files/paginas/dep_usach_2023_el_proceso_constituyen_te_chileno_final_0.pdf#page=79)
- Casado, María. (2014). Consecuencias para las mujeres y su salud de la posible reforma de la ley del aborto. *Gaceta Sanitaria*, 28(6), 498-500. <https://dx.doi.org/10.1016/j.gaceta.2014.06.001>
- Charney, J., & Marshall, P. (2021). La Constitución después de octubre: el proceso constituyente frente a la crisis del neoliberalismo. *Revista de humanidades de Valparaíso*, 17, 9. <https://doi.org/10.22370/rhv2021iss17pp9-26>
- Escudero,Calabrán. (2023). Una convención no convencional: la experiencia chilena. OpenEdition Journals. Retrieved April 18, 2024, from <https://journals.openedition.org/ideas/15024>
- Fábrega, Jorge. (2022). Ordenamiento Ideológico En La Convención Constitucional Chilena. *Revista de ciencia política (Santiago)*, 42(1), 127-151. <https://dx.doi.org/10.4067/s0718-090x2022005000106>
- Fajardo, S. C., & Vergara, J. T. (2023). Lenguas Indígenas, Pluralismo Lingüístico y Propuesta Constituyente en Chile. *Desafíos y Urgencias. Revista Signos*, 56(113), 610-641. <https://doi.org/10.4067/s0718-09342023000300610>
- García, V. (2021, 05 17). Fragmentada, la izquierda ganó el voto de constituyentes en Chile. *La Nación*. <https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/fragmentada-la-izquierda-se-encamina-a-ganar-el-voto-de-constituyentes-en-chile-nid16052021/>
- González, R. (2022, September 8). Retorno del voto obligatorio: quiénes fueron los nuevos votantes. - CIPER Chile. Retrieved April 13, 2024, from <https://www.ciperchile.cl/2022/09/08/retorno-del-voto-obligatorio-quienes-fueron/>
- Gutiérrez Campos, Luis. (2019). Neoliberalismo y Modernización del Estado en Chile: Emergencia del Gobierno Electrónico y desigualdad social. *Cultura-hombre-sociedad*, 29(2), 259-280. <https://dx.doi.org/10.7770/0719-2789.2019.cuhso.03.a06>
- Heiss, C. (2023). El proceso constituyente en Chile Entre la utopía y una realidad cambiante. <https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/194483>
- IPSOS. (2021, September 23). 73% de los chilenos y chilenas está a favor del aborto. Ipsos. <https://www.ipsos.com/es-cl/73-de-los-chilenos-y-chilenas-esta-favor-del-aborto>
- Leal, C. (2022, 05 29). Pulso Ciudadano: aprobación de Boric sube 3,3 puntos y

- Rechazo a Constitución sigue arriba con 45,2%. *biobiochile.cl*. Retrieved April 11, 2024, from <https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/05/29/pulso-ciudadano-aprobacion-de-boric-sube-33-puntos-y-rechazo-a-constitucion-sigue-arriba-con-452.shtml>
- Lombardo Di Blasi, Umberto. (2022). Retos para la construcción del Estado plurinacional en América Latina. *Cuicuilco. Revista de ciencias antropológicas*, 29(83), 287-294. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2448-84882022000100287&lng=es&tlng=es.
- Loyola Flores, K. (2021). SEGUNDO PERIODO DE LA PRESIDENTA BACHELET: ¿AUMENTO EN LA DESCENTRALIZACIÓN? *Revista Avante De Ciencias Sociales Y Humanidades*, 3(1). <https://revista-avante.com/index.php/ciencias-sociales/article/view/56>
- MASCAREÑO, ROZAS, LANG, HENRÍQUEZ. (2023, 01). Apruebo y rechazo en septiembre 2022 Expectativas, decepciones y horizontes comunes para el nuevo proceso constitucional. CENTRO DE ESTUDIOS PÚBLICOS. https://c22cepchile.cl/wp-content/uploads/2023/02/pder639_mascar_enoetal.pdf
- Meléndez, C., Kaltwasser, C. R., & Sajuria, J. (2021b). Chile 2020: pandemia y plebiscito constitucional. *Revista de Ciencia Política (Santiago. Impresa)*, ahead. <https://doi.org/10.4067/s0718-090x2021005000114>
- News, B. (2020, October 26). ¿Qué significa el triunfo del "Apruebo" en el plebiscito para una nueva constitución en Chile? YouTube. Retrieved April 12, 2024, from <https://www.youtube.com/watch?v=EpHxqm8kCXI>
- Ravest, M. (2024, 4 18). ¿Por qué voto rechazo? - Diario Constitucional. *Diario Constitucional*. <https://www.diarioconstitucional.cl/articulos/por-que-voto-rechazo/>
- Sazo, D. (2023). CHILE 2022: FROM GREAT EXPECTATIONS TO RISING PESSIMISM. *Revista de Ciencia Política*, ahead. <https://doi.org/10.4067/s0718-090x2023005000118>
- Sobrados, M. (2023). Análisis de los discursos de la derecha e izquierda chilena sobre aborto y educación sexual en el proceso constituyente de 2022, para aprobar o rechazar los artículos 16 y 17 de la propuesta de Constitución. https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/149332/TFMCIP_BarriosRoccatagliataMar%c3%ada.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Titelman, Leighton, N. (2022, 9). ¿Por qué ganó el rechazo a la nueva Constitución chilena? Nueva Sociedad. <https://nuso.org/articulo/301-rechazo-constitucion-chilena/>
- Torres-Quevedo, R. (2016). Déficit de médicos especialistas en las regiones y en el sistema público. *Revista chilena de cirugía*, 68(4), 279–280. <https://doi.org/10.1016/j.rchic.2016.05.001>
- Toro Maureira, S., & Noguera, A. (2024). Chile: La deriva del sistema político y el fracaso del nuevo proceso constitucional. *Revista de Ciencia Política (Santiago)*, ahead. <https://doi.org/10.4067/s0718-090x2024005000110>
- Zepeda Majmud, Rocío. (2023). Procesos constituyentes en Chile: análisis sobre la

modalidad de inscripción y su influencia en la elección de Constituyentes. *Revista Uruguaya de Ciencia Política*, 32(2), 191-205. <https://doi.org/10.26851/rucp.32.2.8>

Vergara, M. (2021). La falta de perspectiva sanitaria en el sistema de salud chileno. *Revista Médica de Chile*, 149(9), 1347–1351. <https://doi.org/10.4067/s0034-98872021000901347>

Zuñiga, F. (n.d.). El rechazo en el plebiscito chileno de 4 de septiembre de 2022: perspectivas constitucionales | Zúñiga Urbina | Cuadernos Constitucionales. Open Journal Systems. Retrieved April 15, 2024, from <https://ojs.uv.es/index.php/cuadernosconstitucionales/article/view/25721>